

DOAJ

关于DOAJ

DOAJ(开放存取期刊目录)于2003年启动，有300种开放获取期刊。今天，这个独立的数据库已收录了超过15 000种经同行评审的开放获取期刊，涵盖科学、技术、医学、社会科学、艺术和人文科学的所有领域。欢迎所有国家和所有语言的开放获取期刊申请入库。

DOAJ得到了许多图书馆、出版商和其他志同道合的组织的资金支持。支持DOAJ表明了对开放获取和支持开放获取的基础设施的坚定承诺。

DOAJ是《学术出版透明与最佳行为准则》的共同作者之一，该原则为DOAJ基本标准提供了基础。

我们的使命

DOAJ的使命是在全球范围内无论学科、地域或语言，提高高质量、经同行评审、完全开放获取的学术期刊的知名度、可访问性、声誉、使用度和影响力。DOAJ将与编辑、出版商和期刊所有者合作，帮助他们了解最佳出版实践和标准的价值，并将其应

用于自己的业务。DOAJ致力于100%独立，并维护其主要服务和元数据，使其可以免费供每个人使用或重复使用。

组织架构

DOAJ本部在英国，是一个非盈利组织，由总部设立在英国的开放获取基础设施服务社区利益公司（Infrastructure Services for Open Access C.I.C. (Community Interest Company)）管理。DOAJ完全依靠其资助者和赞助商的自愿捐款。DOAJ或IS4OA都没有接受任何其他来源的赠款或资助。

DOAJ设有咨询委员会和理事会，其成员自愿履行职责。

DOAJ有超过100名志愿编辑人员的支持，他们帮助DOAJ审核期刊的申请。所有志愿者都受协议约束，必须声明任何利益冲突。

DOAJ拥有一个全球大使网络，他们在各自区域推动开放获取和最佳实践。我们的大使也受到协议的约束，必须声明所有的利益冲突。

伙伴关系和合作

DOAJ与许多组织建立了合作伙伴关系。伙伴关系的性质各不相同，可能包括成员资格、工作合同、信息或服务交流、倡议签署人或获取信息资源，以协助DOAJ的申请审核程序。

- Creative Commons Global Network
- COPE
- Cottage Labs LLP

- Érudit
 - Federation of Finnish Learned Societies
 - Helsinki Initiative on Multilingualism
 - ISSN
 - Library Publishing Coalition
 - OASPA
 - OCLC
 - Redalyc
 - Research4Life
 - SciELO
 - Think. Check. Submit
-

多样性

DOAJ相信学术交流多样性的力量和价值。DOAJ是C4DISC原则联合声明的采纳组织，采用联合原则声明表明我们支持提高行业的多样性和包容性。